

Ткаченко М.

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти

та вокально-хорової підготовки вчителя

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,

Харків, Україна

ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРНО-РЕЖИСЕРСЬКИХ НАВИЧОК ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

В умовах реформування мистецько-педагогічної освіти актуалізується проблема розвитку спектру професійних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті сучасних тенденцій професійного зростання фахівця на засадах міждисциплінарності. Необхідність безперервного професійного становлення майбутніх учителів музичного фаху пов'язана з потребою навчання учнів в умовах сучасного закладу середньої освіти з урахуванням суспільних вимог до особистості, яка має бути наділена високим рівнем естетичної культури, здатністю до сприйняття мистецтва, творчого розвитку в культурно-мистецькому середовищі.

Реалізувати унікальні можливості музичного мистецтва у вихованні підростаючого покоління належить саме вчителю. Адже він – це творча, емоційна, артистична особистість, що має володіти професійно-педагогічним мисленням, загальнокультурними і професійними знаннями, компетентностями, виявляти особистісно-професійну позицію. Від його фахової підготовленості залежить успіх проведення музично-педагогічної роботи у школах.

Вагомою складовою фахового становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва є сценарно-режисерська підготовка – творча та водночас складна й багатофункціональна. Зокрема, вона передбачає володіння основами сценарно-режисерських знань та навичок, а також цілісного уявлення про галузь event-технологій, як окремого виду діяльності.

Так, ефективність організації урочної та позашкільної виховної роботи вчителя музичного мистецтва значною мірою залежить від майстерно зрежисованих та проведених виховних заходів, різних за змістом, формою проведення, кількістю учасників. Умілий підбір виразних засобів режисерського мистецтва, органічне включення в дію різних видів мистецтв, окремих номерів, які можуть втілювати сюжет і розвивати тему шкільного видовищного заходу є суттю роботи вчителя-режисера, яка в основі своїй має педагогічні функції: розвивальну, освітню та виховну.

Однак, доволі типовою залишається ситуація, коли вчитель, зазвичай перевантажений поточною навчальною та виховною, організаційною роботою, напередодні будь-якого шкільного свята, урочистості або звичайного заходу масового характеру у відчаї перегортає безліч книг, журналів, сподіваючись знайти хоча б частково доцільний до його випадку сценарій. Але, навіть написаний професійним автором сценарій, ніколи не зможе повністю відповісти запитам конкретної групи дітей. Адже дитячий колектив – це особлива територія, на якій зріють конкретні стосунки та «свої» за неповторністю конкретні події.

Відтак, необхідним постає така організація професійної підготовки майбутніх фахівців, яка була б спрямована на розвиток їхнього режисерського потенціалу, особливого змісту навчального матеріалу та системи креативних завдань для формування творчої особистості майбутнього педагога.

Слід визнати, що режисура масових шкільних заходів – мистецтво та діяльність відносно нові, але узагальнення досвіду майстрів цієї справи привело не лише до збагачення скарбнички режисерської діяльності, але й до створення у вищій мистецькій та педагогічній школах нової спеціалізації – режисура масових шкільних заходів. І нині відбувається бурхливий розвиток цього напрямку діяльності як у теорії, так і на практиці.

Сьогоднішня шкільна режисура та дозвілєва діяльність несе на собі функцію, що орієнтує здобувачів освіти на моральні цінності, які панують в суспільстві. Шкільні виховні заходи мають на меті не тільки розважати дітей, але й опосередкованим чином виховувати їх.

Шкільна режисура неможлива без активного застосування різноманітних форм виховної роботи, як способу організації виховного процесу, що відображає внутрішній зв'язок його елементів і характеризує взаємовідносини педагога й вихованців. Ефективність організаційних форм залежить від умілого використання методів досягнення визначених цілей. Форми організації виховного процесу мають бути оригінальними, творчими, науково обґрунтованими, майстерно сконструйованими.

На сьогоднішній день, саме музично-виховний шкільний захід як видовищна форма організації процесу педагогічного впливу, як інструмент творчої самореалізації сприяє об'єднанню шкільної молоді й згуртуванню її до дій, спрямованих на вирішення проблем, що постають перед нею. Так, приймаючи участь у подібного роду дійствах, учасники досягають свободи, розкнутості, вміння природно триматися, зростають їхні інтелектуальні можливості, комунікативні якості, зростає рівень загальної культури, поліпшується культура мовлення, підвищується суспільна активність. У процесі підготовки та реалізації музично-виховних заходів відбувається поступове єднання колективу, який перетворюється у єдине ціле, і дія кожного учасника опосередковується спільною діяльністю, спільними завданнями.

Опанування педагогами технології організації сучасного шкільного свята суттєво підвищить їхню професійну компетентність взагалі і забезпечить ефективність режисерсько-постановочної та педагогічної складових святкових заходів зокрема.

Професійна підготовка здобувачів до творчої сценарної та режисерської діяльності в школі здійснюється в комплексі з формуванням світогляду, етичних принципів, театральної і музичної культури, уяви, фантазії, інтуїції, організаторських здібностей, розуміння дитячої психології.

Комплексний характер професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва дає можливість за допомогою цілого спектру спеціальних дисциплін розвивати в ньому творчість як музиканта-виконавця, так і режисера та сценариста. Зокрема, застосовуючи різні методи і засоби у процесі вивчення дисциплін варіативного циклу «Основи режисури та методика організації музично-виховних шкільних заходів», «Основи акторської майстерності», «Інтеграція мистецтв у режисеруванні музично-виховних шкільних заходів», «Сценаристика» можливо сформувати особистість з високим рівнем творчого потенціалу та сформованими сценарно-режисерськими та акторськими навичками.

Так, метою навчальної дисципліни «Основи режисури та методика організації музично-виховних шкільних заходів» є підготовка здобувачів до самостійної роботи щодо надання цілісного уявлення про сутність режисерської діяльності, а також вивчення теоретичних та практичних основ режисури й опанування навичками планування, організації та реалізації музично-виховних шкільних заходів. Серед її завдань є розвиток умінь щодо створення власних режисерських інтерпретаційних моделей, оволодіння теоретичними засадами драматургії та практичними навичками сценарної творчості, а також створення сценічного образу за допомогою виразних засобів театального мистецтва. Усі заняття передбачають виконання різноманітних творчих завдань в контексті музично-сценічної та акторської діяльності.

Застосування творчих завдань на заняттях передбачають колективну, парну та індивідуальну діяльність здобувачів. Так, завданнями постають асоціативний аналіз та уявне режисерування творів образотворчого мистецтва, акторське виконання етюдів, артистичних замальовок, конкурс на створення творчих заявок на сценарій тощо, у яких здобувачі виступають в ролі сценаристів, акторів, режисерів.

Використання подібного роду завдань пробуджують у майбутніх фахівців потребу в сценічному самовираженні, стимулюють їхню самостійність та активність, виховують відповідальність та працелюбність, постають нескінченним джерелом творчої самореалізації. Завдяки застосуванню вище наведених завдань відбувається розвиток культури почуттів, здатності до художнього спілкування, оволодіння своїм тілом, голосом, пластичною виразністю рухів, виховання почуття міри й смаку.

Отже, одним із завдань професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у ЗВО є формування його сценарно-режисерських навичок, як невід'ємної

складової їхньої подальшої професійної діяльності. Адже від набуття знань та навичок сценарно-режисерської роботи в школі залежить ефективність міжособистісної взаємодії учасників виховного процесу, успішне вирішення творчих завдань зі створення мистецького-освітнього простору та впровадження нових мистецьких ідей.